

1. Matriz Cualitativa

Pregunta General	Objetivo General	Categorías	Objetivos específicos	Sub categorías	Códigos	Item	Técnica e instrumentos	Participante	
¿Cómo contribuye la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?	Analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.	Producción multimedia - Revalorización cultural	OE1: Diseñar la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local.	Página web	Diseño y Estructura	¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?		Entrevista y guía de entrevista	5 especialistas
					Interfaz interactiva	¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura?			
					Recursos visuales y multimedia	¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura?			
				Podcast	Contenido y estilo	¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?			
					Difusión	¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?			
					Plataforma	¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible, atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?			
				Redes sociales	Interactividad	¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la			
					Estrategia de contenidos	¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?			
			OE2: Develar el aporte de la propuesta de página web del proyecto multimedia "Protectores del legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.	Página web	Diseño y Estructura	¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?		Focus group y guía de focus group	20 estudiantes
					Interfaz interactiva	¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?			
					Recursos visuales y multimedia	¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?			
				Podcast	Contenido y estilo	¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?			
					Difusión	¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?			
Plataforma	¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?								
Redes sociales	Interactividad	¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?							
	Estrategia de contenidos	¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?							